

LETRAMENTO E O ATRIBUTO TECNOLÓGICO NO SEU PAPEL SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.17464763

Socorro Waldiana Jucá Souza ¹

¹Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional
– Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
waldianasol@yahoo.com.br. autor1@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0297847320189718>

Alessandro Ferreira Alves ²

²Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional
– Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
alessandro.alves@professor.unis.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7860986142316472>).

Alessandro Messias Moreira ³

³Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional
– Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
alessandromoreira@unis.edu.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5303526458310366>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir acerca do debate entre os limites e as possibilidades da prática do ensino da alfabetização e do letramento digital no trabalho docente, considerando a intervenção entre as valorizações das aprendizagens escolares e as aprendizagens do cotidiano. A pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, tendo como foco a análise das concepções literárias que o processo de alfabetização. Apesar dos diversos debates e críticas entre o processo de letramento e alfabetização com o uso das tecnologias, esta pesquisa cria possibilidades de contribuições e aplicações de seus conceitos para a educação brasileira. É fundamental refletir sobre o processo de aquisição das habilidades e competências de leitura e escrita considerando o papel e o uso social da língua, não sendo mais suficiente que os alunos simplesmente decodifiquem símbolos. O processo alfabético é mais amplo e complexo, precisando ser construído pelo próprio aluno, aproveitando seus conhecimentos prévios.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Tecnologia Digital.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os estudos sobre letramento trouxeram um entendimento da dimensão sociocultural da língua portuguesa e de seu aprendizado, quer no plano individual (as origens sociais e culturais do letramento), quer no social (perspetiva tecnológica da leitura\escrita), quer no processo, cuja natureza é sócio-histórica (escolas para todos), que é um

genérico concebido sob o paradoxo de, ao mesmo tempo, ser todo inclusivo e marginalizar aqueles cujas letras não aderem ao discurso dominante, por trazer para seu escrito valor particular e não universal (como preconiza a ideologia pedagogizante) quando trazem “um barulho inquietante de outra tradição” (Certeau, 1994, p. 249). Portanto, o objetivo principal desse artigo é refletir acerca do debate entre os limites e as possibilidades da prática do ensino da alfabetização e o letramento digital no trabalho docente hodiernamente.

O “letramento” torna-se, na atualidade, um processo que envolve uma polissemia de posições teóricas, uma prática complexa para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa e que tem a origem bibliográfica da língua inglesa sob o rótulo “*literacy*”, com uma variedade de definições e visões, uma das quais se identifica como tecnologia, e que relaciona “*literacy*” enquanto produto com seus usos em contextos altamente sofisticados. Tem ainda uma visão positiva dos usos da leitura e escrita, relacionando com o progresso da civilização e o desenvolvimento tecnológico. As citações abaixo ilustram esta posição:

[...] ‘*literacy*’ é a habilidade para entender materiais escritos, para o qual é importante a informação partilhada, e está relacionada com as necessidades da informação industrial (Jacob, 1994 p. 73-83).

[...] é essencial para o discurso científico e a organização da indústria, governo e educação (...). É também usada extensivamente no comércio em geral em sua relação com o público (Anderson; Stoke, 1984, p. 24).

Nesse entendimento, segundo Biarnès (1998), a relação do sujeito com a letra acarreta uma transformação no ser de tal forma que perturba a identidade, é uma relação que não se dá de maneira igual para todos por estar ligada à história cultural de cada indivíduo. Essa relação não se resume ao domínio das habilidades e técnicas do uso da leitura e da escrita, pois é muito mais abrangente. O letramento está inserido em uma concepção do uso social da leitura, dentro ou fora da escola, considerando as dimensões e os significados do aprender a ler e a escrever para o indivíduo. É preciso considerar, ainda, o papel da memória (histórica e particular), além da história da constituição dos sentidos na escrita e na oralidade (Tfouni; Pereira, 2005).

Durante muito tempo, a alfabetização era vista apenas como uma apropriação de códigos fundados na relação entre fonemas e grafemas. Ou seja, “alfabetizar” era ensinar o alfabeto, e, nesse sentido, percebe-se uma prática voltada somente para o ensino dos aspectos do sistema de escrita, onde saber ajuntar as letras e decifrá-las era objetivo de todo trabalho da alfabetização (Ulhôa; Gontijo; Moura, 2008). Nesta concepção, o aprendiz deveria iniciar o estudo da leitura e da escrita pelo que é mais “fácil”, ou seja, pelas menores partes (as letras) e,

gradativamente, passando às partes maiores (palavras, frases e textos). Acreditava-se que o sujeito da aprendizagem não era capaz de compreender o todo, conseqüentemente, não era estimulado a fazer uma leitura crítica e contextualizada, além disso, não tinha contato com os diferentes tipos e gêneros de textos.

Dessa forma, a aprendizagem era a-histórica, baseada na decodificação de símbolos, na cópia e na produção de textos pequenos sem nenhum valor significativo ou social. A possibilidade dos alunos formularem uma discussão e elaboração de textos estrutura um desafio, que reflete uma incoerência discursiva à estrutura que lhes foi colocado. Mesmo que o aluno defendesse sua posição, suas ideias eram rechaçadas pelo sujeito-professor, que, através do uso autoritário, criava um emudecimento e um desequilíbrio no discurso do discente.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, tendo como foco a análise das concepções literárias que permeiam o processo de alfabetização. A escolha dessa abordagem justifica-se pela necessidade de compreender o papel social da língua, onde o processo de alfabetização deixa de ser entendido como uma técnica de decodificação de símbolos e passa a ser compreendido como um processo de construção amplo e complexo, que envolve habilidades de compreensão leitora e de estruturação de diferentes gêneros textuais.

A seleção do material ocorreu por meio de critérios de relevância temática e pertinência teórica ao objeto de estudo. O corpus da pesquisa foi constituído por produções acadêmicas, documentos oficiais e textos teóricos de autores que discutem a formação do leitor e a função social da língua, o que se pode chamar de letramento.

De acordo com Soares (2003), o termo letramento surge como verdadeira condição para sobrevivências e conquista da cidadania, no contexto das transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, passando a caracterizar o indivíduo que, sabendo ou não, convive com as práticas de leitura e escrita. Portanto, alfabetizar pode ser definido como a apropriação do alfabeto, da ortografia da língua, enquanto letramento está ligado aos usos e práticas sociais da língua.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para dar embasamento ao objeto de estudo deste artigo foi necessário no aporte teórico-metodológico estudar autores como: Ferreiro (2001), Teberosky e Cardoso (1993), Cox (2008),

Silva (1998), Stoke (1984), Soares (2005), Kleiman (2005), Rojo e Moura (2019), bem como outros teóricos colaboradores.

Os estudos realizados por vários especialistas, em destaque Ferreiro (2001), mostram que a criança já nasce com uma cultura de leitura e que, mesmo antes de ler e escrever convencionalmente, ela convive e entende a funcionalidade de vários tipos de textos, como a lista de compras, as receitas culinárias, os encartes de supermercados e bulas de remédios por exemplo, embora seja de forma inconsciente.

Infelizmente, ao chegar à escola, essa convivência com os diferentes gêneros de textos é limitada, como se voltasse ao “ponto zero”. E o papel social e educacional da escola é justamente o contrário, é apropriar-se dos conhecimentos previamente adquiridos pelo aluno e formular atividades desafiadoras, que estimulem o desenvolvimento do complexo processo de elaboração de hipóteses sobre a representação linguística.

As pesquisas de Tfouni e Pereira (2005) e de Belintane (2010) mostram que o distanciamento entre língua oral e língua escrita é um artifício usado pela escola, numa atitude grafocêntrica. Dessa forma, as práticas discursivas em sala de aula, assim como atribuir os conhecimentos prévios dos educandos ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita acabam sendo considerados irrelevantes pelo professor, distanciando o indivíduo do processo de letramento, do uso significativo e social da linguagem.

Apesar de todas as dificuldades passadas pelas escolas de exercer o seu verdadeiro papel, são cada vez mais variadas as práticas de uso da língua escrita. O mundo letrado exerce forte influência sobre as pessoas, não sendo mais suficiente apenas desenhar letras e/ou decodificá-las.

Seguindo a mesma trajetória dos países desenvolvidos, o final do século XX impôs a praticamente todos os povos a exigência da língua escrita não mais como meta de conhecimento desejável, mas como verdadeira condição para a sobrevivência e a conquista da cidadania. Foi no contexto das grandes transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que o termo letramento surgiu, ampliando o sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetização (Soares, 2005, p. 23).

Soares (2005) aprofunda esse debate explicando que diferente do que muitos pensam, alfabetização e letramento são processos paralelos, mas independentes e interdependentes entre si, que se complementam. Em uma concepção progressiva, o processo de alfabetização incorpora a experiência do letramento. Alfabetização é o processo no qual se adquire o domínio da tecnologia para exercer a arte da escrita e, o exercício significativo e competente dessa tecnologia da escrita denomina-se letramento, é uma espécie de aproximação, no campo da educação, da teoria e da prática. O letramento tem um papel mais social, que garante ao sujeito

uma condição diferenciada na sua relação com o mundo através do efetivo uso da escrita.

O nível de letramento será determinado pela variedade de gêneros de textos escritos que o aprendiz reconhece. Por isso, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, desse modo, alfabetizar letrando é ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Conhecer a importância do letramento é deixar de exercitar o aprendizado automático e repetitivo.

Conforme Ferreiro (2005), etimologicamente, o termo alfabetização significa “levar à aquisição do alfabeto”, conseqüentemente, desenvolve-se um debate básico: o significado que os verbos *ler* e *escrever* possuem em nossa língua. Podemos, nesse sentido, dizer que existe um dualismo complementar. Para Ferreiro (2005), o primeiro ler e escrever significa o domínio da mecânica da língua escrita, é ter habilidade de codificar a língua oral em escrita e de decodificar a língua escrita em oral. No segundo, significam apreensão e compreensão de significados expressos que visam à comunicação, à aquisição de conhecimento, à troca, ao que atualmente é chamado de letramento e, apesar de definições distintas, é preciso compreender que alfabetização e letramento são processos que se completam.

Não se consideraria “alfabetizada” uma pessoa que fosse capaz de decodificar símbolos visuais em símbolos sonoros, lendo sílabas ou palavras isoladas, como também não se consideraria “alfabetizada” uma pessoa incapaz de usar adequadamente o sistema de sua língua ao se expressar de forma escrita (Ferreiro, 2005).

De acordo com Ferreiro (2001), pode-se concluir que alfabetização não é uma habilidade, mas sim um conjunto de habilidades, o que a caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, essa complexidade explica os diferentes estudos de diferentes áreas do conhecimento antes mencionados. No entanto, o problema da alfabetização não está apenas nessa característica interdisciplinar, além desta, é preciso considerar ainda os aspectos sociais e políticos que condicionam a aprendizagem da leitura e da escrita na escola.

A concepção de letramento nos ambientes escolares, muitas vezes, é contraditória a uma concepção de funcionalidade da escrita, podendo demonstrar discriminação de ordem linguística e cultural. A escola valoriza a língua escrita e censura a língua oral espontânea, mas precisa compreender que o alfabetismo ou letramento, entendido como um estado ou condição, está relacionado a um conjunto de comportamentos que podem ser analisados em duas grandes dimensões: a dimensão individual e a dimensão social.

Essa concepção identitária acrescenta outras dimensões que são de interesse tanto das trajetórias singulares de sujeitos que atuam como agentes de letramento em suas comunidades

de origem quanto os esforços coletivos de inserção na cultura letrada por parte de determinados grupos que são movidos por finalidades políticas, econômicas, sociais ou culturais, geralmente em trajetórias coletivas ou individuais de luta e resistência.

Nesse conjunto de dimensões que influenciam o processo educacional, o objetivo é discutir o uso adequado dos meios tecnológicos no processo de letramento dos educandos. Essa leitura e escrita espontânea, esse processo de aprendizagem da leitura e da escrita de forma mais significativa se dá através de atividades direcionadas e bem planejadas e os recursos tecnológicos têm um papel importantíssimo, pois tornam as aulas mais dinâmicas. A escola precisa ser difusora desses meios, utilizá-los de forma adequada, estimulando o desenvolvimento da criatividade, além de contribuir na formação acadêmica, cultural e social.

A reforma educacional dos anos de 1990 implementou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em dezembro de 2017, com implementação até 2020. A BNCC direcionada à Educação Infantil e Ensino Fundamental, ao falar sobre as competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental, afirma:

[...] compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos (Brasil, 2017, p. 63).

Todos esses estudos e discussões sobre a conceitualização da qualidade da alfabetização e os fatores que contribuem para um bom desenvolvimento e/ou um mau desempenho no processo alfabético, sugerem ainda questionamentos sobre um assunto aparentemente contraditório, mas que podemos considerar o “ponto alto” da educação de um país: alfabetização e cidadania.

De acordo com Soares (2005), a relação entre alfabetização e cidadania pode ser analisada sob duas perspectivas: de um lado, é preciso negar; de outro, é preciso afirmar a vinculação entre o exercício da cidadania e o acesso à leitura e à escrita. Inicialmente, falando sobre a negação, o acesso à leitura e à escrita não é imprescindível ao exercício da cidadania, nem mesmo à conquista dela. A vinculação entre alfabetização e cidadania faz parte do senso comum (acredita-se que só quem sabe ler e escrever é capaz de agir politicamente). A falta de acesso à leitura e à escrita não impede que uma pessoa lute e conquiste a cidadania. Essa conquista se faz, fundamentalmente, por intermédio da prática social e política, dos movimentos de reação e reivindicação das organizações populares. O direito de voto exercido pelo

analfabeto é um dos exemplos de conquista.

Quanto à afirmação da vinculação entre alfabetização e cidadania, Soares (2005) diz que a alfabetização é um instrumento na luta pela conquista da cidadania, porém, a alfabetização só contribuirá para o exercício da cidadania se for vista em uma dimensão mais ampla, como um meio de luta contra a discriminação e contra as injustiças sociais.

No intuito de tornar possível essa construção da cidadania vinculada ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, muitos educadores buscam modificar a sua prática pedagógica através do uso dos meios tecnológicos em suas aulas, possibilitando ao educando o uso adequado desses recursos. Infelizmente, alguns professores ainda não conseguem compreender o verdadeiro papel educativo dos recursos midiáticos dentro da escola, onde, muitas vezes, assumem a função de entreter os alunos. Além de lúdicos, os recursos midiáticos podem proporcionar aulas dinâmicas, facilitando o desenvolvimento de todo o processo e tornando a aprendizagem mais significativa, mas esse dinamismo só será possível com o planejamento e a realização de atividades bem direcionadas e contextualizadas com os conteúdos estudados em sala.

3.1 O Papel Educativo dos Meios Tecnológicos

É cada vez maior e mais frequente o uso dos meios tecnológicos com objetivos educacionais ou de interação social. Com o rápido desenvolvimento das tecnologias, atualmente, existem vários tipos de analfabetos, por exemplo os que desconhecem o manuseio do computador e o uso da internet, dificultando assim uma maior integração aos meios acadêmicos e/ou profissionais.

Atualmente, as escolas vêm se adequando a essa realidade, ou pelo menos tentando. Não é de hoje que educadores utilizam os meios tecnológicos para complementar a sua prática pedagógica e mais do que nunca, de acordo com Llano (2006), não se espera da escola apenas a função de transmitir conhecimentos, ela também deve ser uma difusora de novas tecnologias.

Nesse sentido, é preciso que os profissionais da área educacional imponham uma pedagogia criativa no desenvolvimento do ensino da aprendizagem das novas tecnologias, que possibilitem a desafiar e motivar as crianças para a exploração, a reflexão e a descoberta, abrindo novas oportunidades de aprendizagem e autonomia dos alunos em busca de conhecimento.

Quando se analisa a natureza e o uso da atual tecnologia eletrônica e se estuda a

alfabetização em sua dimensão histórica, de imediato, chega-se a duas conclusões: a primeira, que a escrita é uma tecnologia que se manifesta através de diferentes instrumentos técnicos; a segunda, que a tecnologia eletrônica requer capacidades cada vez maiores de leitura e escrita (Teberosky, 2001). O uso integrado dos meios tecnológicos com os já existentes, como livros e jogos, deve ser uma prática diária, possibilitando ao professor trabalhar um único conteúdo ou tema de diferentes formas.

Quanto à mídia impressa, essa continua tendo função importantíssima no processo de ensino e aprendizagem, seja qual for o formato utilizado – livros, revistas, jornais, cartazes, entre outros. As mídias impressas são mais acessíveis, com baixo custo e também oferecem aos professores diversas possibilidades de atividades, apesar de algumas limitações, como o tempo de disponibilidade e a interatividade, onde fica difícil conseguir acessar as informações globalmente. As mídias impressas ainda são os recursos mais utilizados pela maioria dos professores.

Dentre as mídias impressas mais utilizadas no cotidiano escolar está o livro didático e/ou paradidático. O livro didático acompanha o aluno em toda a sua vida escolar, porém, na fase de alfabetização, esse uso é determinante. A criança, além de compreender o processo alfabético, precisa aprender a gostar de ler. É muito importante que o professor leia diariamente para as crianças e lhes disponibilize diferentes opções de leitura.

A criança é capaz de compreender qualquer leitura, desde que esteja acostumada a ouvi-la. A prática de ler diariamente para as crianças é riquíssima e auxilia no desenvolvimento de várias habilidades como a oralidade e a concentração, amplia o vocabulário, estimula a imaginação e o gosto pela leitura e melhora a capacidade de interpretação. A mídia impressa ainda é muito presente no cotidiano das pessoas, mas, atualmente, é muito comum encontrar computadores em vários e diversos locais de ação humana, como no comércio, na indústria, na medicina, no esporte e lazer, e não tem sido diferente no ambiente escolar.

Na educação, mesmo com toda a invasão dos meios tecnológicos nas escolas, há professores que se mostram opositores, acham que o computador mecanizará os alunos, desempregará os professores e prejudicará os resultados do processo ensino-aprendizagem. Por outro lado, existem professores que veem o computador como a solução para todos os problemas da educação. Vale ressaltar que os meios tecnológicos não vieram substituir o professor, trazendo soluções “mágicas”, nem se responsabilizar pela aprendizagem dos alunos, pelo contrário, sem o trabalho do professor, esses recursos tecnológicos não possuem papel educativo.

E para que os meios tecnológicos tenham o seu papel educativo bem definido, é preciso pesquisa, o professor precisa conhecer o seu funcionamento e suas funções, é preciso otimizar o uso das máquinas no processo educacional.

A escola não tem mais a simples função de repassar conteúdos, uma vez que precisa acompanhar as mudanças do mundo moderno, um mundo em constante transição, e é na escola que muitos têm a oportunidade de manter contato com o mundo informatizado. Então se faz necessário que a escola esteja preparada para trabalhar, de forma direcionada e efetiva, o uso significativo das tecnologias.

Assim, Cox (2008) conclui que é necessário que a educação escolar se efetue de forma dinâmica, que fatores quantitativos (notas, carga horária ou títulos) não afastem a escola dos objetivos qualitativos, isso seria negligenciar as necessidades de sobrevivência do ser humano, o indivíduo precisa compreender a realidade que o cerca e extrair dela os elementos para o seu sustento. Considerando toda essa importância que a escola tem na capacitação do indivíduo, é inaceitável o descaso com a educação escolar pelos governos e empresários.

Na prática educacional escolar são necessárias várias mudanças significativas, e na implementação da informática não é diferente, é preciso que todos os agentes assumam uma postura crítica, fazendo o melhor para a escola e, assim, evitando os riscos que o uso inadequado das tecnologias possam acarretar.

Na atualidade, nota-se que o volume de informações disponíveis ao homem assume grandes proporções e exige dele, mais do que conhecê-las, a capacidade de sintetizá-las em conhecimentos de forma que se torne apto a enfrentar os problemas propostos pela vida. Nesse contexto, inúmeros requisitos surgem como exigência para garantir o êxito na aprendizagem, renovando a educação e construindo uma escola repensada com a inserção dos computadores em sala de aula, entre eles: sensibilizar os agentes escolares, preparar o professor, equipar a escola, ajustar o funcionamento das atividades escolares.

Para Llano e Adrián (2006), precisamos nos esforçar para que os meios tecnológicos estejam sim presentes na sala de aula, mas não para estar na moda ou para sermos modernos e sim para permitir que os centros educacionais cumpram melhor sua missão ao dispor destes novos recursos, o que interessa para a escola é conseguir seus objetivos: formar integralmente seus educandos, capacitando-os para que se insiram ativamente no mundo, a fim de que sejam agentes de mudanças na sociedade.

3.2 Processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita

Segundo Silva (1981), o sistema de escrita no Brasil é de base alfabética, ou seja, as letras representam as unidades sonoras da palavra. Mas a ortografia do Português tem regras mais complexas, que vão para além da correspondência grafo-fônica, exigindo uma análise ampla como a morfologia e a sintaxe. Na língua portuguesa encontramos várias situações em que a pronúncia de uma letra ou palavra dependerá do contexto em que está inserida. Por exemplo, uma única letra pode representar mais de um som ou um som pode ser representado por mais de uma letra.

De acordo com a teoria de Noam Chomsky (2021), as regras ortográficas não se apresentam de maneira gerativa (gerar a escrita de uma palavra a partir da consideração das normas e não simplesmente da reprodução memorizada de formas corretas), a aprendizagem da língua é provida de um órgão mental. No entanto, é possível observar em algumas situações que os estudantes apresentam mais habilidades para ler e escrever corretamente palavras mais presentes no seu cotidiano e na sua vivência, fortalecendo a ideia de que a forma como estão aprendendo ortografia é pouco facilitadora na compreensão de como funciona o nosso sistema ortográfico.

No entanto, é fundamental trabalhar os conhecimentos prévios dos estudantes, utilizando recursos da sua realidade, mas sem deixar de explorar e possibilitar novas oportunidades de ampliar o seu campo de conhecimento. Freire (1982) afirma que a leitura da palavra está sempre vinculada à leitura de mundo, onde os educandos já possuem conhecimentos sobre leitura mesmo antes de conhecer e/ou decodificar as letras, são leituras realizadas por eles em ambientes que não sejam necessariamente o espaço escolar, e através dessa leitura é possível reconhecer tipos e gêneros textuais pelo seu formato e estrutura ou o seu contexto social.

No início do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, as crianças têm o hábito de concentrar-se no significado da palavra, não considerando os sons que a compõem. Por exemplo, atribuir uma palavra pequena a um elemento pequeno (formiga). Somente mais adiante elas compreendem que a grafia correta das palavras está relacionada com os sons das palavras e não com o significado vinculado.

Silva (1981) destaca que quando a criança compreende a escrita alfabética e consegue ler e escrever seus primeiros textos, é porque foi aprendido o funcionamento do sistema de escrita alfabética, é um processo gradativo, mas ainda desconhece as normas ortográficas. A ortografia é capaz de padronizar a linguagem escrita, onde a regra permitirá que o aprendiz

utilize a letra certa no momento de alguma dúvida.

É comum as crianças cometerem erros durante todo o processo de alfabetização e isso ocorre porque existe uma hierarquia de aquisição das regras, são fases nas quais o sujeito cognoscente passa e que a psicogênese descreve como evolução conceitual, conforme afirmam Teberosky e Cardoso (1993). É um momento de construção, possibilitando o surgimento de ideias e questionamentos, e o professor não deve considerar esses erros como uma simples falta de atenção, mas sim observar e analisar os conhecimentos prévios dos educandos, mediando na construção desse conhecimento para que as descobertas aconteçam de forma tranquila e significativa.

3.3 Letramentos

O termo alfabetização, no final dos anos 1980, passa a contrastar com o termo letramento. Segundo Soares (2003), alfabetizar-se pode ser definido com a ação de se apropriar do alfabeto e o termo letramento surge como verdadeira condição para sobrevivências e conquista da cidadania, no contexto das transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas.

Em 1958, a Unesco já constatou que conhecer o alfabeto e saber codificar e decodificar palavras escritas é insuficiente para as lutas urbanas modernas, considerando alfabetizada somente a pessoa capaz de “ler e escrever com compreensão um enunciado curto de sua vida cotidiana” (UNESCO, 1958 *apud* Ribeiro, 1977, p.155).

No Brasil, o termo “letramento” foi usado pela primeira vez como tradução da palavra “*literacy*”, no livro de Mary Kato, *No mundo da escrita*, de 1986, envolvendo o uso social da linguagem. Nesse sentido, pode-se afirmar que pessoas alfabetizadas ou não participam de várias práticas de letramento no seu dia-a-dia, como pegar ônibus, olhar jornais e revistas, usar cartões bancários, entre outras. No entanto, para participar de práticas letradas mais amplas é preciso desenvolver habilidades de compreensão, interpretação e produção de textos escritos.

Kleiman (1995) reconhece que as práticas letradas são variáveis em diferentes comunidades e culturas, são como legiões. Por serem muitos e variados os contextos e os eventos letrados, de acordo com Rojo e Moura (2019), o conceito passa para o plural, deixando de ser “letramento” e passa a ser “letramentos”, assim, o ato de letrar na escola consiste em criar eventos que integram o aluno em práticas de leitura e escrita significativas.

Rojo e Moura (2019), afirmam ainda que o texto escrito e impresso vem se

transformando em digital, permitindo que todas as linguagens se misturem (imagens estáticas e em movimento, sons e músicas, vídeos de performances e danças, texto escrito e oral) em um mesmo instrumento que continuamos a chamar de texto. Esse conceito capaz de acompanhar tantas mudanças é o conceito de “letramentos”, e atualmente, os letramentos se ampliam, denominando-se de multiletramentos e novos multiletramentos ou letramentos hipermidiáticos.

Por conta das novas mídias, os textos passam a se constituírem de uma pluralidade de linguagens. Diante disso, em 1996, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, chamado Grupo de Nova Londres (GNL - *New London Group*), reuniu-se para discutir as mudanças ocorridas nos textos e, decorrentemente, nos letramentos. Assim, o grupo passa a usar o termo “multiletramentos”, visando mudanças necessárias na educação. O termo aborda ao mesmo tempo a diversidade cultural das populações e a diversidade de linguagens dos textos atuais.

Cope e Kalantzis (2009) em seu site, esclarecem que é preciso ampliar o escopo da pedagogia do letramento, de modo que não seja privilegiada as representações alfabéticas, mas que tragam para a sala de aula representações multimodais, principalmente as da mídia digital. O termo multimodal, aqui aplicado por Cope e Kalantzis, refere-se justamente à multimodalidade e às diferenças socioculturais que estão ligadas ao multiletramento.

Uma década depois do termo multiletramentos, outros pesquisadores voltam a se reunir e passam a utilizar o termo “novos multiletramentos” (Knobel; Lankshear, 2007), que justificativa-se pelo universo de novas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), o surgimento de novos dispositivos digitais, o aumento nas bandas de conexões, exigindo novas habilidades técnicas por parte dos usuários. Os novos multiletramentos são mais participativos e autorados, dependendo menos de licenças de publicação, e maximizam relações e redes, são espaços da livre informação, possibilitando novos textos (hipertextos, multimídias e hipermídias).

3.4 Mídias

Segundo Rodrigues (s.d., s.p., *apud* Rojo e Moura, 2019, p.29), o termo mídias surge nos Estados Unidos a partir da possibilidade de transmissão de mensagem entre pessoas distantes, através da criação de três inventos: o telégrafo, a fotografia e o rádio.

Atualmente, os meios midiáticos proporcionam um uso individualizado dos dispositivos, onde o indivíduo sai da inércia de apenas receber informações impostas e passa a ter uma diversidade de recursos à sua disposição e escolha. Essa mudança dos meios midiáticos

é contínua e rápida e exige alterações significativas no jeito de receber e produzir linguagens e discursos.

Os textos, antes escritos, agora são digitais, trazendo a era do hipertexto (Lemke, 2010 [1998] p. 471-472 *apud* Rojo e Moura, 2019), onde pode ser facilmente pesquisado, além da possibilidade de fazer referência com outros textos. O texto passa a ser um banco de dados. No que se refere aos ambientes de aprendizagem, esses passam a ser interativos, trazendo imagens visuais estáticas ou em movimento e áudios. A conclusão disso, segundo o autor (Lemke, 2010 [1998]: p. 472 *apud* Rojo e Moura, 2019), é o nascimento da multimídia.

Em termos educacionais, esses recursos, cada vez mais interativos, tornam-se muito úteis quando utilizados de forma direcionada e bem planejada. Caso contrário, não passam de puro entretenimento, sem nenhum objetivo educacional, tornando-se uma fonte poderosa de distração para os alunos e, conseqüentemente, um fator negativo para o processo de ensino e aprendizagem. A escola precisa estar conectada a essas mudanças, e isso dá-se ao fato dos jovens de hoje serem diferentes das gerações passadas, por já terem nascido na era digital e dominarem com facilidade essas tecnologias.

Michel Desmurget (2021), em seu livro *A fábrica de cretinos digitais*, contesta a ideia insana na qual a pedagogia deve se adaptar à ferramenta digital e não o inverso. Segundo ele, a tecnologia pode permitir a otimização de um ensino de excelente qualidade, mas nunca poderá, por mais avançada que seja, atenuar um ensino de baixa qualidade. Nesse sentido, os professores são o mais importante recurso nas escolas, daí a importância do uso das tecnologias ser mediado de forma significativa em sala de aula. Um professor qualificado tem condições de selecionar, coordenar e estruturar o campo de conhecimento de modo a torná-lo acessível ao aluno, além das questões das interações interpessoais e afetivas. No entanto, vale ressaltar que a falta de uma formação adequada sobre as pedagogias digitais é um grande desafio.

No caso do processo de desenvolvimento da linguagem, Desmurget (2021) afirma que existe uma ligação estreita entre o desenvolvimento da linguagem e o desempenho intelectual, e o consumo apenas recreativo das telas perturba significativamente esse desenvolvimento, pela ausência das interações verbais e a interação humana é irrevogavelmente necessária para os aprendizados linguísticos iniciais.

A cultura digital também é contemplada na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que é o documento referencial do currículo escolar no Brasil. O documento aborda as diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde os com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia. Articulada com a questão dos multiletramentos, considera, ainda,

como um de seus fundamentos, a diversidade cultural, de forma a garantir uma ampliação de repertório e interação com o diferente.

No componente curricular de Língua Portuguesa, a BNCC apresenta, de uma forma mais abrangente, uma competência específica para o Ensino Fundamental, que é a de mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Nesse sentido, ressalta-se a importância do uso responsável das mídias desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, inclusive com crianças em processo de alfabetização.

Atualmente, a IA (Inteligência Artificial) tem se destacado como ferramenta na resolução de várias situações. Apesar de estar em evidência recentemente, de acordo com o artigo *As dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos*, o termo Inteligência Artificial foi cunhado em 1956 por J. McCarthy, como um ramo da ciência da computação, que se caracteriza por utilizar algoritmos que buscam simular o raciocínio humano. Para a educação, a IA pode oferecer diversas vantagens, como o rápido retorno em pesquisas, resolução de problemas, proporção de experiências inovadoras, na busca de materiais diversificados a serem trabalhados com os estudantes em sala, entre outros.

Assim como todos os recursos utilizados pelo professor em sala de aula, as diversas mídias aqui apresentadas precisam ser articuladas ao planejamento do professor, de forma a favorecer o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a construção do conhecimento e ampliando as possibilidades e oportunidades de acesso a esses recursos de maneira significativa, independente da condição do educando em diferentes âmbitos, garantindo a equidade da educação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa realizada foi possível extrair duas conclusões relevantes a partir da análise dos contextos dos recursos midiáticos no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita: a) a primeira consideração, compreendemos que é preciso investir na educação para possibilitar mudanças significativas na prática pedagógica dos professores, em especial, os responsáveis pela alfabetização e letramento de crianças, pois carecem de experiências profissionais bem-sucedidas e bem fundamentadas, realizando cursos de especialização, mestrado e doutorado que abordem essa temática, no sentido de que possibilitem trabalhar com segurança e com ideias inovadoras, acompanhando as mudanças exigidas pela sociedade, que

espera encontrar na escola construção de valores acerca da melhoria da educação dos discentes. Pois, não se admite mais que os alunos simplesmente decodifiquem símbolos, o processo alfabético é mais amplo e complexo, precisando ser construído pelo próprio aluno, aproveitando seus conhecimentos prévios. A alfabetização é a base da escola. Alunos que ainda não estão alfabetizados são prejudicados por todos os anos posteriores de ensino, pois além de não conseguirem acompanhar o currículo, muitas vezes são excluídos por colegas e por professores, e isso acontece porque não é realizado um trabalho paralelo e efetivo; b) já a segunda consideração, é inadmissível que os professores não usem os diversos recursos didáticos que a escola oferece, principalmente, os meios tecnológicos. Desse modo, aquisição de novos equipamentos é fundamental para a inclusão das escolas na era contemporânea. Este levantamento bibliográfico acerca da alfabetização, letramento e o viés tecnológico, tem a intencionalidade de auxiliar o educador no desenvolvimento de sua atividade, com escopo de superar o analfabetismo atualmente presente nas escolas públicas e privadas.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, A. B.; STOKES, S. J. Social and institutional influences in the development and practice of literacy. In: GOELMAN, H.; OBERG, A.; SMITH, F. (Ed.). **Awakening to literacy**. London: Heineman Educational Books, 1984. pp. 24-37.

BELINTANE, C. Oralidade, alfabetização e leitura: enfrentando diferenças e complexidades na escola pública. **Educação e Pesquisa**, v. 36, n. 3, p. 685-703, 2010

BIARNÈS, J. O ser e as letras: da voz à letra, um caminho que construímos todos. **Revista da Faculdade de Educação – USP**. v. 24, n. 2, p. 137-161, 1998.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

CERTEAU, M. Ler: uma operação de caça. In: CERTEAU, M. **A invenção do cotidiano: artes de fazer**. Vol. 1. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. pp. 259-273.

CHOMSKY, N. **Linguagem e pensamento**. Petropolis, RJ: Vozes, 2021.

COPE, B; KALANTZIS, M. Multiliteracies: New Literacies, New Learning. **Pedagogies: An International Journal**, v. 4, n 3, p. 164-195, ago 2009. DOI: 10.1080/155448009030076044.

COX, K. K. **Informática na Educação Escolar**. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.

DESMURGET, M. **A fábrica de cretinos digitais: Os perigos das telas para nossas crianças; Tradução Mauro Pinheiro**. 1 ed; 1 reimp. São Paulo: Vestígio, 2021.

- FERREIRO, E. **Cultura escrita e educação**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
- FERREIRO, E. **Com todas as letras**. 13 ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- FREIRE, P. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2022.
- HEGLER, J. M. SZMOSKI, R. M. MIQUELIN, A. F. As dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos. **Educ. Soc.**, Campinas, v 46, e289323, 2025. <https://doi.org/10.1590/ES.289323>.
- JACOB, E.; Learning literacy through play: Puerto-Rican Kindergarten children. In: GOELMAN, H.; OBERG, A.; SMITH, F. (Ed.). **Awakening to literacy**. London: Heineman Educational Books, 1994. pp. 73-83
- KLEIMAN, A. B. **Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social e escrita**. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995.
- KLEIMAN, A. B. **Preciso “ensinar” letramento? Não basta ensinar a ler e escrever?** Campinas, SP: CEFIEL/Unicamp MEC, 2005.
- KNOBEL, M; LANKSHEAR, C (orgs.). **A New Literacies Sampler**. New York: Peter Lang, 2007. p. 2-17.
- LEMKE, J. L. (2010). **Letramento metamidiático: transformando significados e mídias**. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, 49 (2), 455-479.
- LLANO, J. G.; ADRIÁN, M. **A Informática Educativa na Escola**. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
- SILVA, M. B. **Leitura, ortografia e fonologia**. São Paulo: Ática, 1981.
- SOARES, M. **Alfabetização e letramento**. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2005.
- TEBBEROSKY, A. **Psicogênese da linguagem escrita**. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
- TEBBEROSKY, A.; CARDOSO, B. **Reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita**. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
- TFOUNI, L. V.; PEREIRA, A. C. Letramento, heterogeneidade e alteridade: análise de narrativas orais produzidas por uma mulher não alfabetizada. **Alfa**, v. 49, n. 1, p. 31-49, 2005.
- ULHÔA, E.; GONTIJO, F L.; MOURA, D. Alfabetização, letramento, letramento científico. In: **Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica**, 1., 2008, Belo Horizonte: CEFET-MG, 2008.
- UNESCO, Recomendações para a padronização das estatísticas educacionais. In: RIBEIRO, José Carlos (org.). **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Cortez, 1997. p 155.

ROJO, R.; MOURA, E. **Letramentos, mídias, linguagens.** 1 ed. São Paulo, SP: Parábolo